

“MI AMIGO EL POLICÍA”, UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA DE DIÁLOGO INTERCULTURAL Y AUTOCUIDADO CON LA NIÑEZ TRIQUI DESPLAZADA EN CDMX

“MY FRIEND THE POLICEMAN”, AN EDUCATIONAL EXPERIENCE OF INTERCULTURAL DIALOGUE AND SELF-CARE WITH DISPLACED TRIQUI CHILDREN IN CDMX

Miguel Ángel Vivar Cárdenas¹
 Angélica Rico Montoya²
 Silvia Santiago Martínez³

Resumen

El fenómeno del desplazamiento forzado suele ser invisibilizado en los lugares de destino por las autoridades y la sociedad en general, el caso de las familias triquis no fue la excepción, sin embargo, su entereza y fortaleza para instalar campamentos de desplazados en el centro histórico de la Ciudad de México (CDMX), a costa de su integridad física, no sólo sirvió para ganar visibilidad sino el respeto de la sociedad, el Estado y los propios policías que los desalojaron en dos ocasiones. En este artículo se sistematiza la experiencia de educación y diálogo intercultural generado entre los policías y las niñas triquis, a partir del Programa “Mi amigo el policía”. A través de dibujos y relatos se conoce la dificultad de las niñas indígenas hablantes de lengua triqui por habitar un espacio público desconocido y la forma en que, al lado de sus familias, reconfiguran sus identidades, resignifican la vida, prácticas comunitarias y las relaciones interculturales.

Palabras clave: desplazamiento forzado, niñas, triquis, desterritorialización, espacio público.

Abstract

The phenomenon of forced displacement is usually made invisible in destination places by authorities and society in general. The case of the Triqui families was no exception, however, their fortitude and strength to set up camps for displaced people in the historic center of Mexico City, at the cost of their physical integrity, not only served to gain visibility but also the respect of society, the State and the police themselves. This article systematizes the experience of education and intercultural dialogue generated between police officers and Triqui indigenous children, based on the “My Friend the Policeman” Program. Through drawings and stories, the difficulty of indigenous children speaking the triqui language living in an unknown public space is known, and the way in which they and their families reconfigure their identities, redefine life, community practices and intercultural relationships.

Keywords: forced displacement, childhood, triquis, desterritorialization, public space.

Recibido: 31 de marzo de 2025

Aceptado: 29 de mayo de 2025

Publicado: 13 de agosto de 2025

¹ Maestrante en la Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Universidad Nacional Rosario Castellanos, México. Correo: vivarpecas71@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1456-0117>

² Docente investigadora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, México. Correo: angelica.rico@rcastellanos.cdmx.gob.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4743-2615>

³ Docente investigadora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, México. Correo: silvia.santiago@rcastellanos.cdmx.gob.mx ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5493-8416>

1. INTRODUCCIÓN

La situación de violencia e inseguridad que se vive en México ha generado un contexto de desprotección de las niñas, más aún, cuando estas niñas y niños son indígenas, migrantes y/o desplazados a causa de conflictos políticos en su comunidad de origen⁴. Un/a niño/a creciendo en la pobreza, sin un lugar seguro para vivir, sin educación de calidad y con oportunidades limitadas para involucrarse en actividades productivas puede enfrentar múltiples violencias que lo ponen en una situación de vulnerabilidad y riesgo a su integridad física, social, psicológica, cultural y lingüística. A las niñas indígenas que salen de sus comunidades de origen se les suman otras situaciones que violentan su identidad, cultura y lengua. Comúnmente son marginadas/os y estigmatizadas/os por actitudes y prácticas racistas, por ejemplo, por su color de piel, porque hablan distinto al español mexicano (y, a veces, entienden este idioma poco o nada), porque deben incorporarse a la economía informal para ayudar a sus familias, por lo que no pueden acudir a la escuela, y muchas veces tienen que vivir en las calles, porque la situación económica de la familia no alcanza para pagar vivienda.

Recordemos que en muchos casos los/as desplazados/as salen únicamente con lo que traen puesto, dejando atrás su patrimonio o incluso perdiendo su identidad al no contar con papeles de identificación, lo que dificulta enormemente el proceso de reasentamiento y la posibilidad de devolverles su identidad jurídica y ciudadana (Mercado, 2014, p. 35).

Muchas de las comunidades indígenas que son violentadas en sus territorios ancestrales, experimentan el desplazamiento forzado, resultado de la ausencia de políticas públicas que garanticen el derecho al territorio, a la identidad, la cultura, el patrimonio, y la seguridad ciudadana. Las poblaciones, al salir de sus territorios de manera obligada y establecerse en ciudades, viven situaciones de desventaja, además, reciben tratos racistas y discriminatorios en la cotidianidad (Méndez y Vargas, 2023; Mercado, 2014). Ser niña/o indígena en la ciudad, desplazado, migrante y racializado lo convierte en objeto de criminalización, con posibilidades de ser reclutado por grupos delincuenciales, y en caso de no aceptar pertenecer a estos, sus derechos son vulnerados.

Las comunidades desplazadas al llegar a las ciudades se encuentran situaciones desfavorables, como son insultos, burlas, humillaciones, y cuando manifiestan las violencias que viven en sus territorios se encuentran con abusos de poder entre los gobiernos en turno. Aunado a ello, muchas veces existe el riesgo de que las/os niñas/os vivencien agresiones físicas, psicológicas y sexuales (Mejía, 2021).

Las disputas territoriales, las tensiones, los enfrentamientos y agresiones que enfrentan las comunidades desplazadas en la Ciudad de México con la policía son expresadas por noticias de diferentes medios. La mediación que hacen los cuerpos de policías para garantizar la seguridad lleva a preguntarnos: ¿qué piensan las comunidades indígenas, principalmente, las/os niñas/os respecto a la policía de la CDMX?, ¿cómo los policías garantizan el cuidado de la ciudadanía cuando las comunidades son vulneradas en una ciudad donde son estigmatizados, violentados y racializados por ser indígenas, migrantes y desplazados? y ¿cómo habitan el espacio público de la CDMX las niñas triquis desplazadas, resignificando su territorio y configurando nuevas identidades territoriales?

Las niñas sobre las que reflexiona este artículo llegaron desplazadas a la Ciudad de México en el 2021 (Ramírez y González, 2022), debido a los conflictos territoriales, políticos y partidistas de la comunidad de Tierra Blanca Copala, Oaxaca. A su llegada a la CDMX, sus familias (con ellas/os incluidas/os) realizaron un plantón en el zócalo solicitando solución a sus demandas y un retorno seguro a su comunidad, sin embargo, la primera respuesta fue el desalojo por parte del gobierno local, tanto de la Alcaldía Cuauhtémoc, como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México a través de la seguridad pública (Infobae, 2022; La Jornada, 2022)⁵.

Las familias triquis decidieron instalar su campamento en las inmediaciones del Eje Central frente al Palacio de Bellas Artes, sin embargo, volvieron a sufrir otro desalojo, pero esta vez, debido a que estos actos fueron mediáticos consiguieron iniciar una mesa de negociación con el gobierno en turno, por lo que fueron ubicados en el “Centro Cultural y Artesanal Indígena de la Ciudad de México”, en la Calle de República de Honduras No. 1, en la Plaza Garibaldi, Alcaldía Cuauhtémoc, donde actualmente elaboran y venden sus artesanías (Ríos, 2023).

Como se explicó anteriormente, los inmigrantes indígenas que llegan a la Ciudad de México, y más aún si son artesanos y comerciantes, dadas sus actividades productivas informales, suelen tener una relación tensa y conflictiva con la seguridad pública, de manera más directa con los policías del centro histórico, a quienes se les percibe negativamente.

⁴ Este artículo es producto de un proyecto de investigación de grado en la Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

⁵ Hechos que vivieron las familias triquis protagonistas de este artículo y Miguel, uno de los coautores de este artículo, quien es policía del Centro histórico.

Siendo uno de los autores de este artículo miembro de la SSC de CDMX y estudiante de la Maestría en Políticas e Interculturalidad de la UNRC, se pudo conocer la historia de las familias triquis desplazadas y analizar de manera directa las tensiones, conflictos, desencuentros y encuentros que pueden generarse entre los policías y niñas triquis desplazadas. Es justamente el tema del conflicto y de la apropiación del espacio público que se abordará en este artículo a partir de una investigación realizada con el método de Investigación Acción Participativa (IAP) donde se trabajó con las familias triquis, niñas y policías para generar estrategias pedagógicas en la construcción de relaciones basadas en el diálogo, respeto y reconocimiento del otro.

Las estrategias pedagógicas que se han utilizado a través del Programa “Mi amigo el policía” para generar un diálogo intercultural entre las familias, niños/as triquis con los policías del Centro Histórico, tienen la finalidad de estos actores interactúen de manera más armónica y solidaria. Con este Programa no solo se han generado estrategias pedagógicas con la comunidad Triqui, sino que se forma y capacita a los cadetes que están ingresando a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en torno a los derechos indígenas, los derechos humanos, el acuerdo 169 de Organización Internacional del Trabajo, el cual México ratificó en septiembre de 1990 y entró en vigor el 6 de septiembre de 1991. Así mismo la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Congreso de la Unión, 2025), en su artículo 2 reconoce a México como un país plurinacional y pluricultural.

La experiencia ha demostrado que cuando los policías toman consciencia de las historias de vida de las familias triquis, sus dolores, las luchas que demandan al derecho al territorio, a la vida digna, a la identidad frente a un Estado opresor y reconocen su propio origen étnico y/o rural, es posible abrir espacios interculturales de diálogo, reflexión, confianza, empatía, cuidados y espacios, entre los servidores públicos y la niñez indígena desplazada en la Ciudad de México con su familia.

2. NIÑEZ DESPLAZADA, TERRITORIOS EN DISPUTA Y SUBJETIVACIÓN POLÍTICA

Históricamente, la niñez indígena mexicana se ha desarrollado en contextos sociales y educativos en los que se les excluye y discrimina por no hablar español, por ser indígenas, campesinos, migrantes, niños trabajadores o jornaleros, pobres y por no cumplir con el estereotipo occidental de niñez.

El pasado colonial y la posterior colonialidad del poder, saber (Quijano, 2007) y del ser (Maldonado, 2007) que dieron sustento a la desindianización y la integración de los indígenas a la nación mestiza mexicana, a través de la educación nacional vasconcelista, han marcado la relación de desigualdad, racismo y exclusión del Estado para con la niñez indígena de nuestro país (Rico, 2024, 82).

En dicho contexto se han construido, legitimado y reproducido una serie de narrativas adultocéntricas y racistas respecto a las niñas indígenas desde la mirada de la vulneración de derechos, sin un reconocimiento explícito de la diversidad de infancias, que los posiciona generalmente desde el riesgo o la pasividad, con la subsecuente necesidad de protección. En dichas narrativas se han dejado de lado las experiencias, conocimientos, necesidades y expectativas de las niñas indígenas como actores sociales, situándose en la condición de dependencia e inmadurez o, por el contrario, estigmatizando su origen étnico, describiéndolos como pasivos, dóciles o contestatarios cuando forman parte de los movimientos indígenas y la defensa de sus territorios (Rico, 2018).

Las niñas triquis además de vivir el desplazamiento forzado y sobrevivir en contextos adversos son herederos y configuradores de memorias, participantes activos en actividades productivas y políticas impulsadas por sus familias, reivindicación de sus lenguas, tradiciones y conocimientos de sus pueblos. La organización, la resistencia y la construcción de autonomía son, por lo tanto, procesos pedagógicos, experiencias educativas y de vida que contribuyen a resignificar la noción de la infancia (Rico, 2024).

La postura decolonial y la interculturalidad crítica como formas de deconstrucción del saber, del poder y del ser permite romper con la idea hegemónica occidental del niño como sujeto en construcción y objeto de protección, además de cuestionar los universalismos y los criterios de edad que sirven para definir a la infancia, sus prácticas culturales y de crianza (Medina y Costa, 2016) y para entablar un puente con el nuevo paradigma de la niñez, desde el cual se comprende a las niñas de comunidades movilizadas, desplazadas y/o migrantes, como sujetos sociales, políticos e históricos que transforman su realidad y se transforman mediante las prácticas políticas, socioeducativas y culturales (Rico, Corona y Núñez, 2018).

La perspectiva decolonial permite generar espacios educativos de diálogo intercultural, reflexión y reconocimiento de los/as niños/as como sujetos activos en su proceso de aprendizaje y construcción de conocimiento, el cual no sólo se transforma en los procesos políticos sociales y culturales, sino que incide y es capaz de contribuir a la transformación de su propia realidad (Corona y Morfín, 2003), más aún, cuando en condiciones de violencia, luchas por los territorios y apropiación del espacio público se accionan múltiples identidades y subjetividades infantiles. “Las infancias poscoloniales del sur global no son autónomas y separadas

en el sentido del patrón de la infancia eurocéntrica idealizada, sino infancias que están estrechamente relacionadas con la sociedad y sus retos existenciales” (Liebel y Saadi, 2012, p. 125). De ahí la importancia de que la educación que se imparta a estas/os niñas/os no sólo les sea significativa, sino que tome por base la pedagogía intercultural crítica que reconozca los contextos de desigualdad y exclusión en los que se desarrollan las niñeces indígenas, pero que la vez genere las condiciones para ejercer sus derechos de enunciación y participación ciudadana, siendo una educación para la vida, centrada en los conocimientos necesarios para vivir como niña/o y como indígena, pues “en contextos de violencia, inseguridad, conflicto armado y migración los niños y niñas no sólo sobreviven, sino que desarrollan estrategias colectivas e individuales para re-existir” (Rico, 2018, p. 283).

La noción de re-existencia, acuñada por Porto-Gonçalves (2006), refiere a aquellos movimientos sociales que “no solo luchan por resistir contra los que matan y deforestan, sino que luchan por una determinada forma de existencia, un determinado modo de vida y de producción, por modos plurales de sentir, actuar y pensar” (2006, p. 130). Por su parte Leff (2006) pone el énfasis en la voluntad del “poder ser” de los sujetos movilizados. En ellos/as se “Despiertan sus sueños, renacen sus utopías, para reinventar su existencia, para pasar del resentimiento por la opresión al re-resentimiento de sus vidas” (Leff, 2006, p. 449). En el proceso de re-existencia, las niñeces triquis desplazadas se transforman en sujetos históricos, a través de sus vivencias narran sus experiencias de violencia, de despojo territorial, la opresión y el despojo que han vivido sus comunidades por parte de grupos paramilitares, las desigualdades que enfrentan, por ejemplo, cuando no hay una escuela a donde ir a estudiar, frente a estas violencias estructurales generan estrategias que les permite construir espacios de esperanza intercultural, mediadas por el diálogo de saberes, la confianza, la voluntad y el deseo de que son posibles nuevas formas de coexistencia en escenarios conflictivos como es la CDMX.

La agencia de las niñeces conlleva a descifrar miradas diversas a una educación más allá de la transferencia de conocimientos (Freire, 2006) la cual sea reflexiva, crítica, emancipadora, dialógica y esperanzadora, capaz de problematizar para cuestionar las realidades sociales en los contextos. La educación tiene que ser un instrumento de interacción conjunta entre niñas/os, adultos, agentes de policías, entre otros actores, en un plano de relaciones horizontales con aprendizajes situados desde los territorios y saberes de las niñeces.

La educación transformadora, crítica, decolonial e intercultural sitúa a las niñeces en su capacidad de agencia para cuestionar, imaginar, crear y proponer que son posibles otros mundos. Escuchar a las niñeces es el primer paso en la propuesta de una educación que responda las necesidades y problemáticas que se viven desde los territorios de crianza y cuidados, donde sean coautores y protagonistas de los procesos de enseñanza y aprendizaje, no para ser receptores de información (Freire, 2006) o adquirir contenidos definidos desde afuera, sino que sea una enseñanza compartida y comprometida con las prácticas culturales, la lengua, las tradiciones y los saberes de la comunidad de origen, tal como establece el artículo 30 del Acuerdo 169 de la OIT, parte VI. Educación y Medios de Comunicación:

Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio (OIT, 2014, p. 59).

Los desafíos educativos son enormes en un país desigual, y muchas veces los programas educativos que se ofertan en las escuelas no son acordes con la cultura, lengua ni los territorios de las niñeces y juventudes. Frente a las imposiciones pedagógicas, existen actores educativos que son de la organización civil, alfabetizadores, activistas o de otros organismos de la sociedad que proponen procesos educativos distintos a la educación escolarizada. En el quehacer educativo desde los territorios en disputa, a causa de la violencia, migración o el desplazamiento forzado, la reflexividad de la praxis es una apuesta que rompe con prácticas pedagógicas tradicionalistas para iniciar con un proceso de autocrítica que examina los contextos y las experiencias de los actores sociales, sus vivencias, historias, saberes, anécdotas, necesidades, con el fin de rediseñar o en su caso co-diseñar estrategias pedagógicas más allá de una simple ejecución de una serie de actividades (Santiago y Mendieta, 2025). Es así, que las niñeces triquis configuran procesos educativos junto con el cuerpo de policía para compartir saberes en torno a los cuidados frente a las violencias e inseguridad que se viven en un espacio público que se aprende a habitarlo.

3. CONTEXTO Y ANTECEDENTES

La región triqui baja se encuentra ubicada en el entronque de la Mixteca Alta y la Baja al poniente del estado de Oaxaca, pertenece al municipio de Santiago Juchitahuaca. Históricamente la región Triqui ha vivido procesos de colonización y saqueo de sus territorios, primero ante la Corona española, y posteriormente, después

de la Independencia ante el Estado Liberal que nació bajo el lema “propiedad e igualdad”, sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas, sino que por el contrario continuó despojándola de sus tierras comunales, situación que se acrecentó con las Leyes de Reforma (López-Bárceñas, 2009).

El 5 de marzo de 1967 con la llegada del General Lázaro Cárdenas a la región, se comenzó a gestar una nueva conexión con las instituciones estatales tales como planes de vivienda, construcción de la escuela primaria y la conformación de un grupo que comienza a promover en la zona la “modernización” de su sistema de elección de autoridades y “tradiciones” (Ladinos, 2023). Sin embargo, a la llegada de Rubén Figueroa como gobernador, los proyectos sociales dejaron de ser una estrategia de desarrollo para convertirse en una acción de control político y militar, situación que generó las condiciones para la organización indígena independiente, pero también para los conflictos intercomunitarios, entre organizaciones sociales y entre militantes de diferentes partidos políticos.

San Juan Copala, lugar en que hasta ese momento sólo residían autoridades civiles, religiosas y políticas, comenzó a poblarse por familias desplazadas y representantes de comunidades enfrentadas en las décadas de 1970.

La parte alta, por familias vinculadas al grupo que buscaba la “modernización” de su sistema y la parte baja, por aquellos que luchaban por la no intervención de partidos políticos en la zona y la defensa de su autodeterminación como pueblos. En 1970 la región seguía bañada en sangre y ahora con una nueva amenaza, la guerrilla guerrerense, que amenazaba con extenderse al estado de Oaxaca (Ladinos, 2023, p. 11).

Con el fin de separarse del control político, surgieron diferentes organizaciones independientes como la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca (COCEO), el Frente Nacional contra la Represión (FNCR), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) y El Club se transforma en el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), este último con el objetivo de luchar por la defensa de la tierra, los recursos naturales, las libertades políticas y frenar la represión en la región.

Sin embargo, a raíz de la represión y violencia política de Estado expresada en desapariciones forzadas y asesinatos de sus militantes, muchas organizaciones empezaron a radicalizarse y presionar a los habitantes para que se unieran para fortalecer su organización, cientos de familias triquis huyeron de su tierra de origen con la intención de preservar su vida y la de sus familias:

En la zona triqui, está el MULT y hay una organización que se autodenomina autónoma... aborita San Juan Copala... serán como unas 10 familias nada más, porque el MULT desplazó a todos los que no quisieron someterse... ellos vinieron y comenzaron a maltratar la gente a matarlos... pues quédate con el pueblo, entonces se salieron todos, alrededor de 700 personas y solo son pocas las personas que se quedaron ahí (Miguel, comunicación personal, 3 de noviembre del 2016, recuperada de Ladinos, 2023, p. 14).

El desplazamiento forzado de comunidades indígenas de México no sólo responde a disputas políticas, sino a intereses económicos neoliberales y guerras por los recursos naturales, motivo por el que este conflicto continúa y se ha acrecentado tal como lo expresaron Camilo Montaña y su esposa Petra Pérez, colaboradores de esta investigación, quienes tuvieron que salir para salvar su vida en compañía de otras familias originarias de San Juan Copala, Estado de Oaxaca, cuando la violencia se incrementó el año 2021, debido a las disputas políticas que se dieron entre las personas que ejercen el poder de la región, dejando en ese lugar la tierra que les pertenecían a sus padres y abuelos, para buscar refugio en la Ciudad de México y exigir al Gobierno Federal que tome cartas en el asunto.

4. METODOLOGÍA

Este trabajo se fundamenta en la IAP de corte cualitativo para estudiar los problemas sociales que viven las familias triquis ante el desplazamiento forzado, las que al llegar a la ciudad enfrentan problemáticas en materias de vivienda digna, seguridad, educación, salud y conflicto con la policía al demandar sus derechos territoriales frente a las instancias del gobierno local, estatal y federal. El estudio de la realidad que viven las familias se constituye un espacio de problematización, análisis y reflexión de la situación para el diseño colectivo de la propuesta de Programa “Mi amigo el policía” como una ruta crítica de participación colaborativa que toma en cuenta los saberes, las experiencias y sueños de la población triqui para transformar la realidad social que se vive. La IAP

[...] se basa en el principio de participación, en tanto que este planteamiento considera que los sujetos principales en el proceso de investigación (no el objeto) son las propias personas y colectivos, involucrados en procesos sociales complejos, quienes reflexionan sobre su entorno y trabajan por la mejora de sus condiciones de vida, sus prácticas y las de las instituciones formales que les afectan (Gutiérrez, 2022, p. 89).

Esta propuesta de Programa “Mi amigo el policía” nace de las necesidades de las familias triquis y de la policía de construir espacios de escucha y de diálogo que permitieran el desmantelamiento de las relaciones antagónicas y de tensiones entre dos grupos de choque. En estos espacios de diálogo intercultural y escucha las familias triquis compartieron sus preocupaciones con los policías, de esta manera surgieron una diversidad de estrategias de cuidado y acompañamiento para que las niñas continuaran con una educación basada en sus saberes y experiencias de desplazamiento, en el reconocimiento de sus derechos, de sus sueños y el uso de los espacios públicos.

El proceso del plan de acción se realizó de febrero a noviembre del 2023 con la participación de 19 familias triquis, también estuvieron presentes niñas/os quienes acompañaron y participaron en las actividades. En total participaron 9 niños y 11 niñas triquis. El consentimiento informado se realizó mediante pláticas y presentaciones de trabajo para contar con la autorización de las familias triquis en el uso de imágenes y entrevistas con fines académicos. El plan de acción consta de 3 fases. En la primera se realizó una revisión documental y se buscó un acercamiento con las familias indígenas hablantes de la lengua triqui, para conocer su cultura, prácticas de crianza, sus experiencias durante el desplazamiento forzado y memoria colectiva a través de entrevistas semiestructuradas con padres de familia. La segunda fase consistió en la formación de los cadetes que iban a participar en el Programa “Mi amigo el policía” y más directamente en las acciones educativas con la niñez triqui en torno a cuidados, derechos humanos, los derechos de la niñez desde una perspectiva intercultural. Finalmente, la tercera fase consistió en el diseño de las estrategias pedagógicas y actividades lúdicas para partir de las necesidades de aprendizaje con los niños y niñas triquis en un ambiente de confianza y seguridad con las autoridades.

El Centro Artesanal y Cultural en Garibaldi ha sido la sede de cuatro encuentros entre familias triquis y el batallón 31, en los que los policías han tenido la oportunidad de entrevistar a los padres de familia, convivir e interactuar con los/as niños/as y padres de familias triquis a través de distintos juegos y actividades lúdicas como “mega serpientes y escaleras”, “lotería policial”, “memorama azul”, mesa de dibujos, rompecabezas entre otros, pero también, ha sido un espacio de diálogo de saberes, que mediante charlas y actividades de la vida diaria, las familias triquis nos comparten saberes en torno al cuidado y prácticas medicinales.

En los siguientes apartados se sistematizan las experiencias logradas con el Programa “Mi amigo el policía”. En el primero se describe la formación de los cadetes que participan en el Programa; se continúa con el apartado de encuentros y desencuentros entre las niñas y sus familias con los policías; y en el último apartado se reflexiona en torno a los cuidados y el cuerpo en los espacios públicos.

5. LA FORMACIÓN DE CADETES DESDE UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL

El contexto de inseguridad, impunidad y corrupción de las autoridades de gobiernos anteriores ha generado desconfianza hacia los cuerpos policíacos en amplios sectores de la población, puesto que se les ve como un grupo armado y represor que, más que cuidar a la ciudadanía, defiende los intereses políticos y económicos de los grupos que detentan el poder. Es en este sentido que desde la Policía Auxiliar de la Ciudad de México han comenzado a desarrollar estrategias no sólo para cambiar esta percepción a nivel mediático, sino para que las relaciones entre policías y sociedad sean más equitativas y dignas para ambas partes, con programas de proximidad social:

los cadetes desde un principio reciben esta formación con el objetivo de que tengan proximidad social y respeto a los derechos humanos... Aunque estamos muy lejos de llegar al objetivo, pienso que es muy importante tocar estos temas en los programas de capacitación... Yo llevo trabajando 26 años en esta corporación y pueden percibirse cambios, anteriormente no había acceso para mujeres solamente había un 5% de mujeres y existía discriminación, burlas, vejaciones, ahora hay 50% de mujeres y 50% de hombres, ya no se permiten prácticas discriminatorias por cuestión de género (Capacitador 1, entrevista realizada por Santiago y Rico, 2025).

Antes de ingresar, los cadetes (los nuevos elementos que se incorporan a Seguridad Pública de la CDMX), deben cumplir ciertas condiciones, entre las que destacan ser jóvenes entre 18 y 25 años, medir 1.65 mínimo y aprobar una serie de pruebas, físicas, toxicológicas y psicológicas. Estos nuevos elementos son formados por el IESPA a través de talleres de actualización, sobre temas de impartición de justicia y en las últimas décadas, revisión de los derechos humanos y especialización en torno a la actividad que va a realizar en la Corporación.

La formación con enfoque intercultural y humanista, además de servir para que los cadetes reconozcan la diversidad en la Ciudad de México y la importancia de respetarla como servidores públicos, ha resultado fructífera al interior de la corporación, puesto que casi el 30% de la población de cadetes que entran en la policía en la

Ciudad de México vienen de otros Estados de la República y en algunos casos son hablantes de alguna lengua indígena.

Muchos de los policías tienen papás o sus abuelos que vienen de estados o pueblos de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Oaxaca, es por eso que algunos de ellos hablan lenguas originales. Yo tuve la fortuna de entrevistarlos... uno de ellos dio toda la explicación en español y en náhuatl, fue maravilloso ver que hay elementos que están muy orgullosos de su origen étnico, pero muchos otros, tratan de ocultar de dónde vienen para no ser discriminados (Cadete 1, entrevista realizada por Vivar, 2022).

El Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar (IESPA), donde labora Miguel desde 1999, es el encargado de direccionar la formación integral de los cadetes de primer ingreso, a través de un sistema educativo policial de formación inicial, actualización, especialización técnica y estudios superiores, para que los nuevos policías identifiquen problemas, investiguen y elaboren propuestas de solución en los ámbitos de seguridad.

Cada elemento tiene una formación, una educación, un origen, una cultura cuando la gente empieza a ver que las personas migrantes hacen cosas o viven lo que vivieron sus padres y abuelos al llegar a la CDMX, se ablandan, empiezan a identificarse con la población migrante, sin embargo, los policías respondemos a órdenes superiores (responsable del Programa “Mi amigo el Policía”, entrevista realizada por Santiago y Rico, 2025).

El Programa “Mi amigo el Policía” nació con el propósito visualizar las buenas prácticas en torno al respeto de derechos humanos, interculturalidad y derechos de la niñez, motivo por el que se diseñan una serie de estrategias pedagógicas para niñeces de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, considerando la diversidad de los contextos, cultura, tradiciones y problemáticas de la niñez. Poniendo el acento en el enfoque intercultural en Alcaldías como Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco con amplia presencia de pueblos originarios y rurales, y en la Alcaldía Cuauhtémoc, sede del Programa, alcaldía en la que vive mucha de la población indígena-migrante del país.

En el Programa “Mi amigo el Policía” se reflexiona con las niñeces de la CDMX en torno a las “normas cívicas”, como no hacer grafitis en monumentos y bardas, no tirar basura en vía pública, no participar en riñas, alejarse de personas que les ofrezcan drogas o dinero por hacer algo indebido; “normas éticas”, como no discriminar por raza, género y edad, no decir mentiras, no utilizar la línea de emergencia para hacer bromas etc.; y “normas de tránsito”: “en el caso de los niños triquis, se les tuvo que explicar para qué sirven los semáforos, cuáles son las señales de peligro, la utilidad del paso peatonal” (Responsable del Programa “Mi amigo el policía”, entrevista realizada por Vivar, 2023).

La Policía Auxiliar de la Ciudad de México tiene instrumentado el Programa “Mi amigo el policía” de manera permanente e itinerante, debido a que periódicamente se visitan escuelas, hospitales, casas de cultura y espacios comunitarios de las 16 alcaldías que lo soliciten. “Se atiende a niños de nivel preescolar, primaria y secundaria, normalmente se solicita que además de los niños participen maestros y padres de familia, ya que son parte fundamental de la seguridad escolar de los alumnos de las instituciones” (responsable del Programa “Mi amigo el policía”, entrevista realizada por Santiago y Rico, 2025).

6. EL DESARRAIGO, ENCUENTROS, DESENCUENTROS Y COMENZAR A HABITAR EL ESPACIO

Como ya se explicó en apartados anteriores, las familias triquis desplazadas llegaron a la Ciudad de México después de sufrir diferentes actos de violencia y violación a sus derechos humanos en su comunidad de origen. Desde la cultura-cosmovisión de la sociedad triqui la triada familia-comunidad-niños es necesaria para la reproducción sociocultural y trascendencia de su pueblo, “un pueblo sin niños está muerto, está triste, no tiene vida” (Mendoza, 2006, p. 49) Es en este sentido, que los sucesos de violencia, los enfrentamientos armados y el desplazamiento pone en riesgo, no sólo la integridad del individuo sino la de su pueblo y su cultura, niñas/os al igual que sus padres, no sólo cargan su cultura, cosmovisión y organización, sino sus experiencias de violencia, dolor y duelo por haber tenido que abandonar la tierra heredada por sus abuelos.

A su llegada, las familias triquis iniciaron un “plantón” para exigir que se resolviera su caso en Oaxaca, y se les otorgaran las medidas cautelares para regresar a sus casas sin riesgo a morir, sin embargo, la primera orden que recibieron los policías fue desalojarlos de la plancha del zócalo, aunque los policías tuvieron que obedecer la orden, después del operativo, algunos policías comentaron que intentaron no usar fuerza excesiva:

Yo solo les agarraba las manos, aunque ellos trataran de golpearnos... la gran mayoría que estaba frente a nosotros eran mujeres y niños... eran gentes pobres que sólo buscan trabajar... gente de escasos recursos, gente desarmada, no como en otros operativos en los que nos avientan piedras, bombas molotov o nos golpean con martillos (Policía 1, entrevista realizada por Vivari, 2022).

Mujeres, hombres y niños fueron obligados a abandonar ese espacio, sin embargo, como no tenían lugar a donde ir, reubicaron su campamento enfrente de Bellas Artes, en este lugar se mantuvieron varios meses, allí dormían, cocinaban, se aseaban, los niños jugaban, y trabajaban.

Después de estar meses ahí cuidándolos, nos dimos cuenta de que eran gente buena, que habían tenido que abandonar todo, su tierra, su casa, sus pertenencias... sólo estaban buscando la forma de vivir, de cuidar a su familia, trabajar, alimentar a sus hijos... las mujeres triquis orgullosas con sus buípiles rojos, hacían sus artesanías e intentaban venderlas (Policía 2, entrevista realizada por Vivari, 2023).

Para acercarse a las familias triquis desplazadas en la CDMX es necesario comprender que no sólo han sufrido un desarraigo obligado, sino la pérdida de sus referentes de vida, su marco cultural e identidad territorial. Por lo que, para resistir, niños, mujeres y hombres tienen que darle sentido a su nueva vida, generando nuevos vínculos en el espacio de destino.

Estos procesos, desterritorialización y re-territorialización, permiten comprender el alcance del daño psicosocial, moral y material experimentado por los desplazados: 1. la territorialización en un marco natural y cultural de origen como proceso de significación del territorio y de sí mismo; 2. la desterritorialización como fractura de la identidad individual y colectiva; 3. la re-territorialización como reconstrucción del territorio y del propio lugar, reinventando el estar en el mundo (Ocampo, et al., 2017, p. s/n).

Comenzar a habitar el espacio urbano, para una población desplazada indígena que viene de un ámbito rural es todo un reto. “Cuando llegaron a la Ciudad de México se enfrentaron a muchos cambios, como lo son: la cantidad de gente, los coches y la dinámica que se vive en esta urbe. Todos siempre llevan prisa y pareciera que siempre están enojados o con problemas” (Policía 1. Entrevista de Vivari, 2023). Es así como los policías y cadetes de “Mi amigo el Policía” se empezaron a dar cuenta que las niñeces triquis y sus familias necesitaban ayuda, por lo que buscaron la forma de generar un acercamiento con ellos.

El policía que está cuidando en la valla en muchas ocasiones se pone a platicar con las personas y les ayuda a conocer la ciudad y situarse en ella, les explican dónde puedes ir al baño, cómo transitar la calle para no correr peligro, a dónde ir cuando buscan una dirección o cuando ves a un niño con hambre, muchas veces les das de tu almuerzo... Ves a un niño en una ciudad que no es de él, que anda sin cuidado, que no va a la escuela, a un niño que lo ves con un rojo (delincuente), jugando con un envase de refresco (Policía 1, entrevista realizada por Vivari, 2022).

Después de varias negociaciones, de la presión mediática, de organismos de derechos humanos y de diferentes sectores de la sociedad civil, el gobierno federal, optó por ofrecerles a las familias triquis un espacio para que pudieran elaborar y vender su artesanía, mientras atendían el conflicto en Oaxaca. Así se inauguró el “Centro Artesanal Indígena de la Ciudad de México”, ubicado en la Calle República de Honduras No. 1, en Plaza Garibaldi, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

El espacio de dicho Centro Artesanal actualmente cuenta con una extensión de 2 mil metros cuadrados, en donde se encuentran distribuidos 110 módulos de venta, una sala multifuncional y una terraza. Este espacio contó con una inversión de 16 millones 900 mil pesos que se inauguró con el objetivo de que las comunidades indígenas residentes de la capital del país pudieran exponer y comercializar productos típicos y gastronomía de sus Estados. Tal como lo expresa uno de los cadetes:

Inicialmente batallaron para tener un lugar en donde vivir y en donde trabajar para tener los ingresos necesarios para poder subsistir. Ya para el año 2024 sus hijos ya estaban ingresando a las escuelas públicas que dan servicio en el Centro Histórico de la Ciudad (Cadete 1, entrevista realizada por Vivari, 2023).

A la fecha se han llevado a cabo cuatro jornadas educativas con las/os niñas/os y sus familias. La primera vez que se intentó entrar al Bazar, los padres de familia les negaron el paso a los policías, explicando que ese lugar era de ellos y que no tenían ningún derecho de entrar.

Nos veían como el “gandalla”, el que les llega a quitar sus cosas, el que los mueve de los “plantones” ... no los culpo porque es lo que ellos ven... ellos no entienden la función de un policía, ni siquiera saben que existe la Clave R1, que es una orden superior... y que sólo hacemos nuestro trabajo lo mejor posible... Se tiene que estar ahí día y noche, en el frío, en el calor, con hambre, con sueldos que no siempre son buenos, y que, aun así, se tiene que exponer la vida para poder cuidar a la ciudadanía (Cadete 2, entrevista realizada por Vivari, 2023).

Respetando la voluntad de las familias triquis, se optó por instalar una carpa afuera del Bazar con algunas mesas con actividades lúdicas, elaboración de dibujos y juegos, “los primeros que se empezaron a acercar fueron los/as niños/as, nos empezaron a preguntar qué hacemos ahí, les dijimos que queríamos jugar con ellos, hasta puedes ganarte un dulce, un dibujo, una pluma” (Cadete 2, entrevista realizada por Vivari, 2023). En medio de la charla y el juego, Juanito, uno de los niños nos dijo “atropellaron a mi hermano el otro día y no pudo hacer nada para ayudarlo”. Entonces se le explicó que existía la línea de emergencias 911, y que incluso los niños podían utilizarla.

Como niño también puedes pedir apoyo a policías, ambulancias, bomberos con el 911, por eso, los niños tienen que estar conscientes de que no deben de jugar con ese número, esa línea de emergencia puede salvar la vida de alguien... Hay niños que le han salvado la vida al papá, la mamá, al abuelito que estaba enfermo o se está abogando. Los botones de pánico que están en los postes de las cámaras, en el centro histórico, también pueden ser usados si ven un incendio (Cadete 3, entrevista realizada por Vivari, 2023).

Este enfoque de enseñar para la vida desde una perspectiva colaborativa y participativa de los pueblos es propio de las comunidades indígenas, sus formas educacionales son distintas en tanto que crean un sentido de responsabilidad compartida con niñas/os en la resolución de problemas y la construcción de un futuro común más esperanzador (Santiago, 2025). Así mismo, este tipo de educación podría sentar las bases para generar relaciones más sólidas y duraderas entre el Estado y la sociedad civil.

Las niñeces en contexto de desplazamiento forzado no solo son víctimas, sino que experimentan diferentes procesos de subjetivación que los convierten en mediadores de sus familias y comunidades, su capacidad de asombro y de confiar en los demás les permite entablar relaciones socio afectivas con los actores que intervienen en el lugar de destino. Muestra de esto es que muchos de los comerciantes y los policías del centro histórico les comenzaron a ofrecer agua, frutas y botanas al ver la situación en sus campamentos de desplazados. Sin embargo, las niñeces triquis no sólo se convierten en sujetos de cuidado y protección, sino en tutores de resiliencia, son cuidadores de sus padres, colaboran en las actividades productivas para la sobrevivencia y muchas veces fungen como intérpretes de sus madres, cuando ellas no hablan bien el español, no conocen la cultura y el funcionamiento del espacio que habitan.

Una de las frases que guía la labor educativa y comunitaria del Programa “Mi amigo el policía” es “si tomas a un niño de mano, tomarás a un padre del corazón”, esto se hizo patente en la relación con las familias triquis. Aunque en la primera sesión de los talleres hubo cierta tensión, porque no querían que los policías entraran al Bazar, en las siguientes visitas se acercaron los niños con sus padres, preguntando qué estaban haciendo. Posteriormente, comenzaron a jugar y convivir con sus hijos en las diferentes actividades. Mientras jugábamos, los padres y madres de familia nos contaron los motivos por los que tuvieron que abandonar su lugar de origen, las dificultades vividas y maltratos recibidos por los habitantes, autoridades y los policías de esta ciudad.

Además de escuchar, el trabajo de los cadetes fue explicarles a los miembros de la comunidad sus derechos, enseñándoles “donde pueden presentar denuncias en contra de los cuerpos policiacos que abusen de su poder, que realizan mal su trabajo, por distintos hechos, como podría ser abuso de la fuerza policial, corrupción, cobro de suelo, entre otros” (Cadete 3, entrevista realizada por Vivari, 2023).

Al igual que los adultos, quienes tienen que aprender las dinámicas culturales, sociales, políticas y económicas propias de la Ciudad de México, las niñeces triquis desplazadas, experimentan una serie de procesos de desterritorialización, desarraigo y reconfiguración de nuevas identidades, subjetividades y prácticas socioculturales.

Mientras los/as niños/as de la CDMX sienten y saben que la ciudad les pertenece, es su calle, su escuela, su parque, conocen sus tradiciones, el metro, la “cascarita” de fútbol afuera de su calle, las niñeces triquis, no sólo experimentan un sentimiento de pérdida por lo que han tenido que dejar tierra, casa, árboles frutales, río, familia, animalitos de granja, sino el sentimiento de que nada les pertenece, no son dueños de nada, tal como se puede analizar en los siguientes testimonios recuperados por Vivari (2023):

Yo no tengo ni escuela, todavía no me inscriben, mi primo ya está (José, niño triqui de 8 años).

Yo no tengo nada...yo voy a donde me llevan (María, niña triqui, 8 años).

Yo no voy a la escuela, pero mi hermano ya (Miguel, niño triqui, 7 años).

La escuela es el segundo espacio de socialización de la niñez donde interactúan con sus pares y otros adultos, sin embargo, los niños en desplazamiento forzado no cuentan con este espacio y lo resienten. Inscribir a sus hijos sin contar con papeles y mitad del ciclo escolar, fue otra lucha que tuvieron que entablar las madres y padres triquis. Nuevamente el diálogo con las autoridades, la lucha por el espacio público y el acceso a sus derechos como ciudadanos fue lo que les permitió enviar a los niños a las escuelas:

A mis hermanitos ya los escribieron, en una escuela de aquí cerca, ya merito voy a ir (Laura, niña triqui, 7 años).

“Mi amigo, el policía”, fue a mi escuela, les conté a los demás niños que ellos (los policías) también vienen a mi comunidad a jugar con nosotros (José, niño triqui, 8 años).

Otra forma de apropiación del espacio público por parte de las niñas triquis, además de la venta de artesanías, son sus juegos: “Los niños de aquí, quieren que el balón sea de marca o esté firmado por un futbolista, mientras los niños triquis juegan con una bolsa llena de bolsas, con botellas de refrescos vacíos, ellos pueden jugar con la imaginación. Los niños triquis tienen la capacidad de agarrar una caja de zapatos y pensar que es su carro” (Cadete 3, entrevista realizada por Vivar, 2023).

José, uno de los niños triquis que más interactúa con nosotros, una vez se puso a jugar con una bola de estambre. Cuando se le preguntó ¿qué estás haciendo?, él explicó “estoy quitando los nudos a la bola de estambre”. Desenredar el estambre era su diversión:

Los niños triquis no tienen celulares ni tabletas como los niños de la ciudad, es por ello que no usan redes sociales, son de carne y hueso, son muy cercanos, son una familia extendida, la cual saben que tienen que cuidar y reciben su apoyo incondicional. Por eso nos abrieron rápido su corazón porque vieron que lo que los llevábamos podía servirles, necesitaban hablar y jugar con alguien (Cadete 3, entrevista realizada por Vivar, 2023).

A través del dibujo, los/as niños/as se apropian y representan su espacio, eligiendo los elementos más significativos para representar su mundo, que en el caso del niño desplazado está en constante cambio. En los primeros dibujos, las niñas triquis, representan su historia y experiencia de vida en el territorio de origen, evocan el paisaje natural y social, su patrimonio cultural, resultado del habitar colectivo.

En el dibujo de Lorena de 9 años (Figura 1), destaca la belleza del paisaje, que evidentemente responde a un contexto rural, pero también la representación de la violencia, un hombre de azul, seguramente un cuerpo de seguridad, dispara a otro hombre, quien al parecer asesinó a una mujer. Esta representación incorpora elementos de lugar de origen y del lugar de destino. Por un lado, la niña expresa un conflicto violento, quizá el que obligó a su familia a desplazarse, pero también resalta la representación del policía que detiene al delincuente.

Figura 1.
“En mi comunidad”

Fuente: Dibujo de Lorena, niña triqui de 9 años.

En los dibujos más recientes, las niñeces triquis comienzan a representar el contexto urbano y el proceso que llevan a cabo para restablecer sus condiciones de vida, construyendo un lugar propio. Sorprende la representación del policía, quien no usa su arma para atacar, sino que es parte del espacio al lado de los edificios y los árboles. José no representa al policía en su dibujo como un agente agresivo, sino como un elemento importante, casi tan alto como el edificio y más alto que el árbol, los tres elementos juntos denotan un mundo armónico en el que el policía sonríe.

Figura 2.
“En la ciudad”

Fuente: Dibujo de José, niño triqui de 8 años.

7. CUIDADOS COLECTIVOS Y CUERPOS EN ESPACIOS PÚBLICOS

Habitar espacios de la Ciudad de México implica nuevos desafíos para las personas que viven en situación de desplazamiento forzado, desde la satisfacción de las necesidades fisiológicas hasta andar por calles que apenas conocen. La comunidad triqui desplazada demanda sus derechos colectivos en espacios públicos, configuran procesos identitarios basados en la lucha de sus territorios, la defensa de su lengua, su vestimenta, sus formas de organización colectiva, el trabajo artesanal, el huipil rojo característico del pueblo triqui, hacen del espacio público su hogar, su esperanza de lucha ante la ausencia de autoridades incapaces de resolver los conflictos intercomunitarios, y por ende, la falta de políticas públicas que garanticen las necesidades primarias.

El cuidado del “nosotros”, como noción ontológica de la colectividad indígena, se expresa en prácticas de crianza colectiva que se reproducen en las familias triquis y que rompen con la visión occidental, individualista y adultocéntrica de los cuidados hacia los/as hijos/as, para hablar de cuidados entre toda la comunidad, donde los/as hijos/as se cuidan entre sí y con las demás personas, además las personas adultas son corresponsables de los cuidados no sólo de sus hijos/as, sino también de otros/as. Son procesos espirales de cuidado, tanto el niño, la niña, las personas adultas, abuelas y abuelos tienen diferentes grados de corresponsabilidad que no escapan de la relación dialógica con aquellos saberes que se van tejiendo en la vida diaria con los saberes ancestrales en torno a los cuidados de los cuerpos.

En este círculo de cuidados, las familias triquis reconocen a aquellas personas que entran en su comunidad para entrelazar cuidados interculturales con las niñas, como, por ejemplo, cuando los cadetes del programa “Mi amigo el policía”, les enseñan los riesgos de habitar los espacios públicos, pero también implementan estrategias pedagógicas para no caer en grupos de delincuencia que violentan la vía pública. En los espacios públicos, el círculo de cuidado está tejido por valores como la confianza, el respeto, la diferencia, la cooperación, el compromiso, la honestidad, la armonía, la compasión y la utopía. Estos valores rompen las confrontaciones entre triquis y policías para construir un proyecto en común, un proyecto utópico en que haya cabida la empatía, la armonía, el diálogo y la paz entre las partes involucradas.

La empatía es sembrada en la praxis cotidiana de los policías para transformar las representaciones sociales sobre su imagen. Con el Programa “Mi amigo el Policía” la comunidad triqui los ve como servidores públicos que “no tienen atole en las venas, ni son máquinas que no piensan, sino que tienen corazón y tienen sangre en las venas” (charlas con la comunidad triqui, realizada por Vivar, 2023). Los policías son personas con sentimientos, anhelos, sueños y también tienen hijas/os. La niñez es la esperanza del proyecto en marcha, con la empatía los policías aprenden que la escucha es la llave del proyecto pedagógico, por eso escuchan a las niñas triquis para abrir el diálogo: “Fuimos con los niños y nos abrieron el diálogo. Jugamos con los niños, los escuchamos, convivimos, y después un papá se acercó a ver que estábamos haciendo” (Policía Miguel, entrevista realizada por Santiago y Rico, 2025).

Siguiendo el ideal de la cultura triqui, sus niñas representan la esperanza de su proyecto utópico, niñas y niños con su curiosidad, sus juegos, su capacidad de preguntar son quienes han abierto las posibilidades de un diálogo horizontal con los policías en la Ciudad de México. Son quienes en primera instancia otorgan confianza, escucha, respeto a la diferencia y amistad, aprenden también de la reciprocidad, el compromiso social y la responsabilidad del cuidado con el otro, “un cuidado colectivo del nosotros”. Los cuidados van acompañados de diálogo, sentires y la socialización de saberes, de prácticas curativas para el cuerpo ante un malestar físico, emocional, psicológico, entre otros.

Hoy, por ejemplo, yo en la plática con los adultos les comentaba que tengo un problema de una hernia umbilical. Ellos me dijeron que usara una faja, entonces sacaron una faja de las que ellas hacen de manera artesanal y me dijeron que esa se pone donde le queda la hernia. Una señora también me dijo que tomara unos tés, que eso también alivia. Ya cuando empiezan a dar consejos para que tú también te cuides es que ya abrieron su corazón, de que la barrera ya se está pasando (Policía Miguel, entrevista realizada por Santiago y Rico, 2025).

El diálogo de saberes constituye esas relaciones interculturales entre comunidades totalmente distintas para charlar y compartir conocimientos de las prácticas medicinales en torno al cuerpo. La anécdota que nos cuenta el policía Miguel muestra que las familias triquis también siembran empatía con los policías y a la vez ellos también regresan esa empatía al abrir espacios participativos y diálogos sobre los cuidados colectivos que pueden ser a través de consejos, de juegos o de otras estrategias implementadas, como nos siguió explicando Vivar:

Al final los adultos también empezaron a salir a jugar con nosotros. Hubo un señor ya mayor que decía que tenía muchísimos años sin jugar lotería, él conoce una lotería diferente y terminó muy emocionado. Yo creo que este programa nos permitió llegar a los objetivos que buscábamos, que era acercarnos a darle seguridad infantil, contra robo de infantes, formación cívica y que ellos a su vez nos enseñarán una visión de su comunidad (Policía Miguel, entrevista realizada por Santiago y Rico, 2025).

El programa “Mi amigo el Policía” implementa diversas estrategias a partir del diálogo para enseñar a las/os niñas/os triquis a cuidarse en/de la ciudad, para que no se dejen engañar por la delincuencia o empiecen a utilizar drogas u otros riesgos que implica dañar el cuerpo. Además, con este programa se generaron redes de apoyo de seguridad y confianza para que los niños puedan decir cuando están siendo reclutados de manera forzada.

Figura 3.
 “Mi amigo el Policía” dialogando con familias triquis.

Fuente: Fotografía tomada por Miguel Vivar, 12 de julio 2024.

8. REFLEXIONES FINALES

Al llegar a la Ciudad de México, las familias triqui realizaron marchas, mítines y conferencias de prensa denunciando el conflicto intercomunitario que han vivido por décadas, sin embargo, al no sentirse escuchados ni respetados por los gobiernos locales ni federales, emplearon como estrategia política y ontológica ocupar el espacio público con campamentos de desplazados donde no sólo se expresaba la violencia y exclusión de la que habían sido objeto, sino su capacidad de resistir y re-existir interpelando a la cotidianidad citadina con su cultura, lengua tradiciones, música, trajes típicos y artesanías, generando un diálogo intercultural. Hombres, mujeres y niñeces triquis instalaron en el debate público sus problemáticas, la exclusión en la que sobreviven los pueblos indígenas de México, así como su dolor y dignidad. Como se señaló durante este artículo, aun cuando el gobierno federal, no pudo solucionar el conflicto en Oaxaca, ni dictar medidas cautelares para proteger la vida de las familias desplazadas, después de varias negociaciones se les otorgó un espacio en la Ciudad de México para vender sus artesanías. Tener un espacio de para vender sus artesanías para muchas familias triquis fue una oportunidad para sobrevivir en un lugar seguro y digno donde exponer sus artesanías sin el temor de que gente malintencionada les robe o extorsione. Con las ventas de sus productos, los triquis compran la canasta básica y satisfacen otras necesidades.

Las niñeces triquis y sus familias, experimentan una serie de procesos de desterritorialización y desarraigo, por lo que tienen que olvidar y reconfigurar sus identidades, subjetividades y prácticas socioculturales en el lugar de destino. Todas las actividades productivas aprendidas en la milpa como la siembra, la recolección de alimentos, la cosecha, dejan de tener sentido en este nuevo contexto, por lo que tienen que incorporar otros aprendizajes, interactuar con otros actores, como los policías, los vendedores y autoridades del centro histórico. Esta situación en muchas ocasiones los pone en desventaja, pero a la vez los fortalece como pueblo indígena.

Las familias triquis conforman una comunidad en resistencia, que no olvida los conflictos que se viven en sus tierras oaxaqueñas, que comparten una historia y lucha por el bien común. A pesar del dolor y las violencias sentidas, se apropian de un nuevo espacio con sus costumbres y saberes comunitarios, reconfiguran su cultura, comparten las prácticas de crianza y los cuidados colectivos con actores locales, como los policías.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Congreso de la Unión. (2025, 15 de enero). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Corona, Y., y Morfín, M. (2003). *Diálogo de saberes sobre participación infantil*. Ciudad de México, UAM-Xochimilco.
- Freire, P. (2006). *Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa*. Sao Paulo: Siglo XXI.
- Gutiérrez, R. (2022). Investigación-acción participativa: una propuesta metodológica para la producción alternativa de conocimiento jurídico a partir del acompañamiento de procesos sociales de defensa de la tierra y el territorio. En M. Marván (Coord.) *Metodologías de investigación jurídica y fenómenos de relevancia jurídica* (pp. 87-96). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7161/20.pdf>
- Infobae. (2022) “Fuerzas policiales de la CDMX desalojaron un campamento Triqui en Eje Central. Los integrantes de la comunidad de Tierra Blanca Copala, se encuentran en calidad de desplazados por la violencia que se vive en sus comunidades”. Nota informativa del 25 de abril, Ciudad de México. <https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/25/fuerzas-policiales-de-la-cdmx-desalojaron-un-campamento-triqui-en-eje-central/>
- La Jornada. (2022, 25 de abril). “Triquis protestan en CDMX por desalojo de su campamento en Eje Central”. https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/25/galeria_imagenes/triquis-rechazan-reubicacion-de-campamento-fueron-desalojados-en-la-madrigada/
- Ladinos, A. (2023). *El papel de las mujeres triquis, de la colonia unidad nacional, en los mecanismos de reproducción y preservación de su cultura en la ciudad de Querétaro*. Tesis de Licenciatura en Psicología Social. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro. <https://ri-ng.uaq.mx/bitstream/123456789/7916/1/RI007243.pdf>
- Leff, E. (2006). El movimiento ambiental por la reapropiación social de la naturaleza: sirigueros, zapatistas, afrodescendientes y pueblos indígenas de América Latina. En: *Racionalidad Ambiental. La reapropiación social de la naturaleza*. México-Buenos Aires: Siglo XXI Editores
- Liebel, M. y Saadi, I. (2012). La participación infantil ante el desafío de la diversidad cultural. *Desacatos*, 39, 123-140.
- López-Bárceñas, F. (2009). *San Juan Copala: dominación política y resistencia popular. De las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Maldonado-Torres, N. (2007). Sobre la decolonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. En: S. Castro-Gómez y R. Grosfoguel. (Eds.), *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* (pp. 127-167). Bogotá: IESCO, Instituto Pensar, Siglo del Hombre Editores.
- Medina P. y M. Costa, L. da (2016). Infancia y de/colonialidad: autorías y demandas infantiles como subversiones epistémicas. *Educação Em Foco*, 21(2), 295–332. <https://doi.org/10.22195/2447-524620162119722>
- Mejía, R. F., (2021). Niñez indígena trabajadora migrante en contextos urbanos: participación, poder y resistencia. *Linhas Críticas*, 27(1). <https://doi.org/10.26512/lc.v27.2021.35051>
- Méndez, A., y Vargas, A. (2023). La Comunidad Nahua en Morelia y su contribución a la construcción de puentes interculturales entre las infancias. *Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación*, 12(2), 5-20. <https://doi.org/10.18175/VyS12.2.2021.1>
- Mendoza, Z. (2006). Saberes de varones y mujeres triquis respecto a la crianza de sus hijos. Cambios y continuidades generacionales. *Salud colectiva*, 2(1), 47-59.
- Mercado, J., (2014). El desplazamiento interno forzado entre pueblos indígenas: discusión para la elaboración de políticas públicas para su atención. *El Cotidiano*, 183, 33-41. <https://www.redalyc.org/pdf/325/32529943005.pdf>
- Ocampo, M., Chenut, P., Ferguson, M., y Martínez, M. (2017). Territorialidades en transición: pobladores desplazados por la violencia del conflicto armado colombiano y la resignificación de su territorio. *Psicología Universidade de São Paulo*, 28(2). <https://www.redalyc.org/journal/3051/305151851002/html/>
- OIT. Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312314
- Porto-Gonçalves, C. (2006). A Reinvenção dos Territórios: a experiência latinoamericana e caribenha. En A. Cecaña (Coord.). *Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado* (pp. 151-197). Buenos Aires: CLACSO.
- Quijano, A. (2007). Colonialidad del Poder y clasificación social. En: S. Castro-Gómez y R. Grosfoguel. (Eds.), *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* (pp. 93-126). Bogotá: IESCO, Instituto Pensar, Siglo del Hombre Editores.

- Ramírez, E. y González, J. (2022, 25 de abril). Indígenas triquis desplazados en la Ciudad de México son removidos del plantón por elementos de seguridad. *Contralínea*. <https://contralinea.com.mx/interno/semana/indigenas-triquis-desplazados-en-la-ciudad-de-mexico-son-removidos-del-planton-por-elementos-de-seguridad/>
- Rico, A. (2018). *Infancias y maternidades zapatistas: subjetividades políticas emergentes en las prácticas educativas y de resistencia rebelde frente a la contrainsurgencia en Chiapas*. Tesis doctoral en Investigación Educativa. México: Universidad Veracruzana.
- Rico, A. (2024). De la colonialidad a los procesos de subjetivación y participación de la niñez en movimientos indígenas. *TRAMAS. Subjetividad y Procesos Sociales*, 59, 81-110. DOI: <https://doi.org/10.24275/tramas/uamx/20225981-110>
- Rico, A., Corona, Y., y Núñez, K. (2018). La participación política de la niñez zapatista en Chiapas. Enseñanza y aprendizaje de la organización y la resistencia indígena. *Sociedad e Infancias*, 2, 79-101. DOI: <https://doi.org/10.5209/SOCI.59455>
- Ríos, H. (2023) “Los triquis no pierden sus tradiciones”. Artículo de opinión. Milenio, sección Cultura. Consultado 12 de mayo 2025 <https://www.milenio.com/opinion/humberto-rios-navarrete/cronicas-urbanas/los-triquis-no-pierden-sus-tradiciones>
- Santiago, S. (2025). Nemilistli en la transmisión intergeneracional de elotlamanalistli, maseualmej de Chicontepepec, Veracruz. *Revista Peruana de Antropología*, 10(16), 11-31. <http://revistaperuanadeantropologia.com/index.php/rpa/article/view/194/160>
- Santiago, S. y Mendieta, A. (2025). Prácticas pedagógicas interculturales en la educación indígena. Experiencias docentes en nivel primaria. *Revista de Investigación Educativa, Intervención Pedagógica y Docencia*, 3(1), 186-206. <https://doi.org/10.71770/gh7rrn25>